

АЛИШЕР НАВОИЙ ШЕЪРИЯТИДА БАЪЗИ ШАХС ОТЛАРИНИНГ УНДАЛМА ВАЗИФАСИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ СЕМАНТИК-УСЛУБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нафиса Қувватова

СамДЧТИ академик лицейи ўқитувчиси

Аннотация: мақолада Алишер Навоий шеъриятида айрим шахс отларининг ундалма вазифасига хосланиши ва уларнинг турли семантик-услубий вазифада қўлланилиши таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Навоий шеърияти, шахс оти, ундалма, табиб, ҳаким, муғанний, ғани, муҳаррир, семантик-услубий вазифа, нидо.

Маълумки, ҳар қандай шеърий асарнинг ўзига хос хусусияти унинг эстетик таъсирчанлиги ҳисобланади. Лирик асарнинг таъсир кучи муаллиф томонидан танланган луғавий бирликларга, шу билан бирга турли бадий-тасвирий воситаларнинг қўлланилишига боғлиқ. Шеърий матн эмоционаллигини юзага чиқишида ундалмаларнинг ўрни катта. Улуғ мутафаккир шоир Алишер Навоий шеъриятида айрим шахс отларининг ундалма вазифасида келишига кўпгина мисоллар топилади. Тилшуносликка доир адабиётларда ундалманинг нутқдаги вазифаси, ўрни ва хусусиятлари ҳақида керакли фикрлар билдирилган. Хусусан, Ҳозирги ўзбек адабий тили дарслигида “ундалма, ўз характериға кўра, асосан киши отларидан бўлади. Бадий асарларда, айниқса лирикада, инсондан бошқа жонли ва жонсиз предметларнинг номи ҳам ундалма бўлиб кела олади”, - дейилган[3, 184]. Шу маънода Навоий шеъриятида баъзи шахс отларининг ундалмага хосланиши эътиборга молик жиҳатдир. Буюк шоир ғазалларида турли касб эгалари масалан, муғанний(созанда), мусаввир(рассом), наққош, муҳаррир, табиб, ҳаким, боғбон шунингдек, турли ижтимоий қатлам вакиллари – шоҳ, фақир, соқий, солиқ, ғани(тавонгир) каби сўзлар ундалма бўлиб келади ва улар турли семантик-услубий вазифалар бажаради. Масалан, ўтмишда хаста одамларни халқона усулларда гиёҳлар билан даволовчи кишилар табиб ҳисобланган. Бундай кишилар ҳозирги кунда ҳам топилади. Алишер Навоийнинг ишқий ғазалларида жумладан, “Бадойеъ ул-бидоя” девонида турли муносабатлар билан 12 марта табибга мурожаат этган байтлар маълум. Қуйидаги байтда шоир кўп дардларнинг давоси бор, лекин ҳижрон дардидан бемор бўлган кишига даво йўқлигини айтиш истагида табибга мурожаат этади:

Чораси ё бодадур, ё васл, ё марг, эй табиб,

Ҳар кишиким топса ҳижрон дардидин беморлиғ.[1, 264]

Бошқа бир ғазалида шоир ёр(махбуба)га нисбатан табиб нисбатини ишлатади:

Дафъ ўлмиш эрди нўши лабингдин малолатим,
Лутф айла, эй табибки, бемормен яна.[1, 507]

Навоий шеъриятида табиб сўзига яқин ҳақим сўзи ҳам қўлланилган. Ҳақим арабча сўз бўлиб, икки маънога эга:

1. Табиб(шифо улашувчи киши) 2. Донишманд, файласуф, аллома[6, 762]. Алишер Навоий ўз асарларида ушбу сўзнинг ҳар икки маъносида қўллайди:

Ишқ дардиға давоким васл дебсен, эй ҳақим,
Бу балоға кимса эрмас мубтало андоқки мен.[1,465]
Телба деб қилма Навоийнинг иложин, эй ҳақим
Ким, мушаввашдур анга бир ўзга савдодин димоғ.[3, 244]

Бундан ташқари шоир ижодида худди шу сўзга яқин муолиж сўзи ҳам ундалма сифатида келган. Муолиж ар. “илож қилувчи”, “даволовчи”, “табиб” маъноларини англатади[6, 417]. Қуйидаги байтда ушбу сўзнинг “илож қилувчи” маъносида келганини кўришимиз мумкин.

Кўнглум ичра гулбуни дард узра ҳар ён ғунчадур,
Эй муолиж, дафъиға саъй этмаким, пайкон эмас.[1, 228]

Бадиий адабиётда, яъни мумтоз шеъриятимизда ундалмага олинган сўз нидо санъати деб юритилади. “Нидо бошқа шеърий санъатлардан бевосита инсон қалбидаги ҳис ва ҳаяжонларни очик ва кучли тасвирлаб бера олиш имконияти билан ажралиб туради. Инсоннинг ички туйғулари пўртана мисоли жунбушга келганида лирик қаҳрамон оламдаги ҳар қандай нарса-ҳодисаларга, табиатдаги исталган нарсага, ўзининг қалбига, суҳбатдошига мурожаат этиши мумкин [5, 181]”. Алишер Навоий ғазалларида турли касб эгалари, маълум ижтимоий табақа кишиларга мурожаат этар экан, бунда шоир ўз ички туйғулари, фикрлари, ҳис-кечинмаларини изҳор қилишни мақсад қилади. Қуйидаги байтларда шоирнинг муғанний(санъаткор, созанда)га, муҳаррир(харф терувчи)га қилган нидоси эътиборга лойиқ:

Эй муғанний, тут «Ироқ» оҳангию кўргуз «Ҳижоз»,
Ким Навоий хотири бўлмиш «Хуросон»дин малул.[1, 335]

Зулфи ичра зор жисмим ҳолатин қилсанг рақам,
Эй муҳаррир, зарҳал этгайсен қаро таҳрир ила. [1, 514]

Шунингдек, Навоий ғазалларида қўлланилган ундаламалар ўзининг чуқур ижтимоий-фалсафий мушоҳадаларга урғу бериши билан ажралиб туради. Масалан, шоирнинг ғанига (яъни, бой, давлатманд. Бу сўзнинг ҳам шоир асарларида турли маъноларда қўлланилиши кузатилади) мурожаати муҳим саналади:

Ком еткурмак ғанимат англа ҳожат аҳлиға,

Эй ғани, бу дамки коминг бирладур даврон хануз.[1, 213]

Қуйидаги байтда шоирнинг фикрлари тавонгар(форсий тилда ушбу сўзнинг икки маъноси бор: 1.кучли, қувватли, қудратли 2. бой, бадавлат) сўзи орқали кенгайтирилган:

Эй тавонгар, нечаким қасрингни қилдинг заркигор,

Асру холи кўрма дарвеш ўлтурур вайронни ҳам.[1, 395]

Байтда шоир сўзнинг ҳар икки маъносида қўллаган. Бунда тавонгар дарвешга зидланса, қаср вайронага тазод қилинган.

Шундай қилиб, Алишер Навоий шеъриятида ундалмалар ўзига хос ўрин тутади. Шоир лирикасида шахс отларининг ундалма бўлиб келиши турлича бўлиб, уларнинг ҳар бирида лирик қахрамонга хос эмоционал ҳис-кечинмалар юзага чиқарилади. Шоир нидоларида ўзининг ишқий, ижтимоий-фалсафий фикр-мушоҳадаларини очиқ-ойдин баён қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами(20 жилдлик, 1-жилд) – Тошкент: Фан, 1987. - 689 б.

2.Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами(20 жилдлик, 3-жилд) – Тошкент: Фан, 1988. - 575 б.

3. А.Ғуломов, М.А.Асқарова. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. - 315 б.

4.Ғ.Абдурахмонов,Ш.Шукуров. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси(морфология ва синтаксиси). – Тошкент: Ўқитувчи, 1973.- 316 б.

5. Б.Тўхлиев, Б.Каримов, К.Усмонова. Адабиёт(10-синф учун дарслик-мажмуа).- Тошкент, Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017. – 184 б.

6. Шамсиев П. Навоий асарлари луғати(Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова) – Тошкент: Ғ.Ғулом, 1972.- 781 б.

